

Józefa M. Bocheńskiego elementarz etyki wojskowej

Słowa kluczowe: Józef Bocheński, etyka, etyka wojskowa, tomizm, męstwo

Człowiek bywa w filozofii określany na różne sposoby: jako *homo creator*, *homo faber*, *homo oeconomicus*, *homo ludens*, *homo socialis*, *homo ethicus*; najczęściej jednak jako *homo sapiens*, a więc jako istota rozumna. W filozofii Józefa Bocheńskiego to określenie wydaje się najlepiej odpowiadać na pytanie: *Quis est homo?* (kim jest człowiek?), gdyż rozumność człowieka uważa on za jego istotny wyróżnik w całym wszechświecie. Sceptycyzm, podważanie zdolności poznawczych człowieka,

kwestionowanie racjonalności kojarzy się Bocheńskiemu jak najgorzej. Jako filozof był przekonany, że reprezentuje „wielką rzecz, tzn. racjonalizm, rozum”¹. Podkreślał przy tym, że ta radykalnie racjonalistyczna i zarazem naturalistyczna postawa stanowi konsekwencję jego katolicyzmu i dominikańskiej profesji zakonnej².

Wydana po raz pierwszy w 1993 roku przez krakowską oficynę Philed książka Józefa Bocheńskiego *De virtute*

Płk dr Jerzy Niepsuj, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Członek zwyczajny Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny Rocznika Tomistycznego.

¹ *Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys*, Montricher 1988, s. 90

² Tamże, s. 341.

militari i objaśniona podtytułem *Zarys etyki wojskowej* napisana została tuż przed wybuchem II wojny światowej. Kolejom wojennego kataklizmu należy przypisać ponad pięćdziesięcioletnie opóźnienie w jej edycji. Autor nawiązuje do tego w *Posłowie*, jednak postanowił nic nie zmieniać w jej treści; dodał tylko dedykację: Żołnierzom Trzeciej Rzeczypospolitej. Fakt ten ma wymowę symboliczną: książka napisana dla ostatnich żołnierzy II Rzeczypospolitej trafia po pół wieku do rąk ich następców w suwerennej ojczyźnie. Ma ów fakt jednak znaczenie także merytoryczne. Autor w *Posłowie* ujawnia, że wszystko, co w książce jest istotne pochodzi od To-

masza z Akwinu. W 1992 roku Tomasz już od dawna nie był — używając wyrażenia z innej książki Bocheńskiego — jego guru. Zdecydował się jednak na publikację książki w niezmiennym kształcie. Oznacza to, iż Bocheński, wybitny logik i zwolennik filozofii analitycznej, świadomie proponuje żołnierzom III Rzeczypospolitej klasyczną etykę, wypracowaną przez filozofów greckich, a włączoną do kultury europejskiej przez myślicieli chrześcijańskich, z Tomaszem z Akwinu na czele. Jest to nawiązanie do tradycji oręża polskiego, którego związek z moralnością katolicką stanowił o wyróżniającej go tożsamości narodowej.

I. Punkt wyjścia etyki wojskowej

Tak się złożyło, że autorzy tego artykułu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, powołani zostali do nauczania etyki klasycznej (nazywanej etyką normatywną) w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Podstawą części zajęć z podchorążymi (czyli studentami wojskowymi) była książka o. Bocheńskiego. Pytania i uwagi pierwszych żołnierzy III Rzeczypospolitej (czyli tych, którym Bocheński dedykował swoją pracę) wydają się do dziś aktualne i godne przypomnienia w kontekście podjętego tematu.

Pierwszym problemem w nauczaniu etyki w wojsku jest zagadnienie samej etyki wojskowej. Często bowiem podaje się w wątpliwość w ogóle funkcjonowanie nie tylko etyki, ale nawet moralności w wojsku; wojsko bowiem, niejako

ze swej natury, ma być amoralne – jego podstawową misją bowiem jest zabijanie. Takie postawienie zagadnienia wskazuje – zdaniem Bocheńskiego – na brak podstawowych rozróżnień owego zabijania. Owszem, można powiedzieć, że zabijanie jest zawsze złem i za wszelką cenę należy go unikać. To prawda – dodaje – z tym jednak wyjątkiem, że owa cena uniknięcia zabicia kogoś nie może przekroczyć moralnie dopuszczalnej granicy. Nie mamy na przykład prawa pozwolić bandycie na zamordowanie naszych najbliższych za cenę ocalenia życia napastnika. Dla Bocheńskiego jest to prawda moralnie oczywista. Mówienie zaś, że głównym zadaniem wojska jest zabijanie wskazuje, iż zapomina się, że

wojsko w Polsce zwykle było armią typowo obronną³.

Z tym zagadnieniem wiąże się kolejny problem, czyli zagadnienie słusznej wojny czy walki w słusznej sprawie. Podejmując ten temat, podchorążowie WAT zwracali uwagę, że naszych czasach, przy tak wielkim nagromadzeniu broni masowego rażenia, warunkiem przetrwania ludzkości jest inne niż militarne rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych, gdyż, jak to trafnie zauważył już papież Jan XXIII, „w epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek do przywrócenia naruszonych praw”⁴. Zwracano przy tym uwagę, że Bocheński, pisząc

De virtute militari, nie znał jeszcze broni masowej zagłady i nie mógł przewidzieć, że – według słów jednego ze studentów – „należy się liczyć z ostatecznym rozwiązaniem, jakim byłaby wojna nuklearna, unicestwiająca cały świat. Prawdopodobnie nikt by się nie dowiedział, czy była to wojna słuszna”. Inni podchorążowie jednak zwracali uwagę, że od czasu wybuchu pierwszych bomb atomowych miało miejsce na świecie ponad sto konfliktów zbrojnych (tzw. konwencjonalnych), w których nie użyto broni masowej zagłady – problem wojen więc istnieje i istnieje też problem określenia, kto jest agresorem, a kto obrońcą; innymi słowy – kto prowadzi wojnę słuszną.

2. Patriotyzm jako źródło prawości żołnierskiej

Patriotyzm, jako umiłowanie ojczyzny, pochodzi właśnie od *patria* – ojczyzna, czyli to, co mamy od ojców. W Polsce przywykliśmy ojczyznę nazywać cały nas kraj; nie mówimy więc, że naszą ojczyzną jest Mazowsze lub Pomorze. W innych kulturach bywa więcej ojczyzn – niektóre są małe, inne lokalne, jeszcze inne wielkie. Wspólnym pojęciem, z którego te wszystkie „patriotyzmy” pochodzą zdaje się być średniowieczna *pietas*, tłumaczona po polsku jako „pietyzm”. Pietyzm ten to najogólniej rzecz ujmu-

jąc szacunek do własnych korzeni – i tych najbliższych, w osobach rodziców, i tych trochę odleglejszych, obejmujących dziadków i dalszą rodzinę, i tych jeszcze bardziej odległych, już bezimiennych, odciskających w nas jednak swe niezatarte piętno za pomocą języka, kultury, cech regionalnych lub narodowych. Patriotyzm więc – zarówno ten lokalny, jak i ten odnoszący się do całej Ojczyzny oraz nawet ten obejmujący rodzinę Europę – stanowi postać pietyzmu⁵.

³ Interesująco przedstawił tę sprawę prawnik (sędzia) Marcin Wiśniewski, rozważając ją w kontekście obowiązującego prawa międzynarodowego, zob. M. Wiśniewski, *Stosunek do nieprzyjaciela – próba oceny etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego z punktu widzenia standardów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych*, „Filo-Sofia” 21 (2013) 2, s. 267-284.

⁴ Jan XXIII, *Pacem in terris*, 127.

⁵ Pojęcie patriotyzmu w kontekście życiorysu i na podstawie wspomnień Józefa Bocheńskiego ciekawie przedstawia Łukasz Cieślakowski, zob. Ł. Cieślakowski, *Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego*, „Zbliżenia Cywilizacyjne” 12 (2016) 3, s. 8-30.

Józef Bocheński zwraca uwagę, że to Polacy jako pierwsi na świecie wypracowali pojęcie narodu (obok Włochów), odróżniając je od państwa, rasy, grupy językowej. Z niego pochodzi polska teoria ojczyzny. Jest ona „konsekwentna i wykończona” – jak podkreśla⁶. Patriotyzm polski jest swoistą pochodną pojęcia narodu i teorii ojczyzny. Ojczyzna bowiem jest według słów Bocheńskiego, „przedmiotem ontologicznym złożonym, choć etycznie prostym”⁷. Ta ontologiczna złożoność polega na tym, że ojczyzna nie utożsamia się z krajem ani nawet grupą narodową, a tym bardziej z państwem, lecz jest tym wszystkim po trochu. Cechą sprawiającą jedność tych elementów w ojczyźnie jest perspektywa źródeł naszego bytu i to pojętego wszechstronnie: zarówno fizycznego, jak i duchowego. Dlatego słuszne jest wiązanie jej z rodzicami. Zastanawiając się nad stosunkiem

aspektu „fizycznego” do „duchowego” w ojczyźnie, Bocheński akcentuje zdecydowanie bardziej aspekt duchowy, wiążąc go z kulturą, podkreśla, że przyznawanie się do określonej narodowości jest przede wszystkim przyznawaniem się do pewnej kultury narodowej⁸.

Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny, sprowadza się w praktyce do dwóch spraw. Pierwszą z nich jest postawa szacunku i czci wobec własnych korzeni – rodziców, rodziny, własnego regionu i środowiska, z którego się pochodzi. Przypomina więc pietyzm. Druga wiąże się z miłością Boga, z którego opatrności urodziliśmy się w określonym czasie i miejscu, z określonych rodziców. Tak silne umocowanie patriotyzmu jako miłości ojczyzny powoduje, że jest ona wartością wybitną, w której obronie człowiek gotów jest poświęcić swoje życie.

3. *Virtutes militares* – cnoty wojskowe

Przechodząc do tematu wewnętrznych cech żołnierza, o. Bocheński proponuje następujący układ usprawnień i cnót właściwych dla zawodu wojskowego. Na czoła zawsze wysuwa się męstwo, wiązane często z zagadnieniem bohaterstwa i honoru, a niekiedy z cierpliwością i wytrwałością, jako przejawami tej cnoty – gdy ujmijemy ją w jej strukturze – albo warunkami jej nabycia – gdy ujmijemy męstwo w jego genezie. Klasyczne bowiem określenie męstwa jako stawiania

czoła niebezpieczeństwu oraz znoszenie cierpienia wywołuje całą bogatą problematykę. Stawianie czoła niebezpieczeństwu wymaga pokonania strachu rodzącego się w obliczu zagrożenia oraz takiego wzbudzenia i pokierowania odwagą, by nawet z narażeniem życia pokonać grożące nam zło. Z tego względu akt męstwa określany jest jako bohaterstwo, męczeństwo lub heroizm. Ponieważ żołnierz – z racji swego powołania – jest w sposób stały gotowy do poświę-

⁶ J. Bocheński, *O patriotyzmie*, w: tenże, *Patriotyzm. Męstwo. Prawość żołnierska*, Komorów, brw, s. 9.

⁷ Tamże, s. 10.

⁸ Tamże, s. 11.

cenia życia dla wspólnego dobra społeczności, dlatego przysługuje mu szczególna cześć i honor. Żołnierz ma być świadom tego wszystkiego, co jest cnotą wielkoduszności, owocującą w nim zespołem cech charakteryzujących człowieka honoru. Wymienione akty męstwa odnoszą się także do tego jego działania, które polega na znoszeniu cierpień. Szczególną rolę odgrywa tu cierpliwość, którą można określić jako „małe męstwo”. W obydwu aspektach męstwa niezwykle cenną zaletą jest wytrwałość. Jej brak bowiem może zniweczyć skutki nawet najbardziej męźnych czynów.

Także sprawności dotyczące właściwego podejmowania decyzji dość powszechnie uważa się za konieczne dla wszelkiej szarzy wojskowych, gdyż nawet szeregowy żołnierz musi decydować. Problem polega tylko na tym, od którego etapu w procesie podejmowania decyzji przychodzi nam działać samodzielnie. Rozkaz bowiem dostarcza pewnej części decyzji – reszta należy do nas. W odniesieniu do decydowania najistotniejszy jest układ sprawności i cnot warunkujących jego prawidłowość. Oprócz odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności najważniejszymi cnotami w podejmowaniu decyzji są mądrość i roztropność. Przy czym mądrość jest tu rozumiana jako umiejętność obrania właściwego celu naszych działań, a roztropność jako cnota umiejąca dobrać odpowiednie środki do osiągnięcia tego celu. Zauważmy też, iż w wojsku najczęściej wykonujemy rozkazy innych, a więc cel jest nam wskazany – od naszej więc rozważności, przeczności, zaradności, rozsądku, czy-

li właśnie roztropności, zależy prawidłowe wykonanie postawionych przed nami zadań. Jednak w miarę zajmowania wyższych stanowisk dowódczych musimy coraz częściej korzystać z mądrości. Odniesienie tego, co tu powiedziano, do sytuacji bojowej następująco podsumował o. Bocheński, pisząc:

Jeśli decyzja jest zawsze aktem trudnym i wymaga szeregu warunków, aby mogła wypaść należycie, to trudności potęgują się znacznie, gdy chodzi o decyzję bojową, którą wypada podjąć dla przeprowadzenia czynu wojennego. Zarazem decyzja bojowa musi być z reguły lepsza od analogicznej decyzji „cywilnej” ze względu na doniosłość jej skutków i, zwykle, trudności naprawienia błędów. Wskutek tego żołnierz, a zwłaszcza dowódca, musi umieć decydować znacznie lepiej niż niemal każdy inny – powinien być prawdziwym artystą decyzji. Można bez przesady powiedzieć, że jest ta umiejętność obok męstwa najbardziej charakterystyczną cechą charakteru żołnierskiego⁹.

Na sztukę rządzenia, tę *ars artium* – jak określali ją starożytni – składają się dwa zagadnienia: samo mianowicie podejmowanie słusznych decyzji oraz takie oddziaływanie na podwładnych by, jak mówił Adam Mickiewicz, „dać rozkaz i siłę z rozkazem”. Ten ostatni aspekt wiąże się już bezpośrednio z etyką przełożonego jako przełożonego. Za najważniejsze cnoty przełożonych uważa się prawość i sprawiedliwość, wielkoduszność i pokorę.

Prawość wyraża się w przestrzeganiu prawa. Sprawiedliwość reguluje wszelkie relacje międzyludzkie. Wielkodusz-

⁹ J. Bocheński, *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*, Kraków 1993, s. 93.

ność wiąże się z celem przełożenia – zawsze jakimś ważnym społecznie dobrem; zadaniem przełożonego jest doprowadzić do tego celu. Natomiast pokora jest warunkiem prawidłowego oceniania siebie i innych, niezbędnym w kierowaniu ludźmi. Właśnie w przeciwieństwach wielkoduszności, czyli w zarozumiałstwie i małoduszności, skupiają się główne wady przełożonych. Zarozumiałec stara się decydować o najdrobniejszych szczegółach, na których nie zawsze się zna, zwykle łatwo popada w gniew i zakłamanie, chętnie karze, nigdy nie nagradza, nader rzadko na coś pozwala. Natomiast szef małostkowy jest zawsze niezdecydowany, często wytwarza się przy nim „dwór”, który decyduje za niego. Taki szef, zapominając o celu kierowanej przez siebie formacji, na wszystko podwładnym pozwala i nie karze nawet ewidentnych wykroczeń. Skutek rządów jednego i drugiego jest zwykle ten sam: upadek najpierw moralny, a potem organizacyjny instytucji lub społeczności powierzonej ich pieczy.

Omawiając problem podejmowania decyzji w wojsku, zauważyliśmy, że rozkaz dostarcza nam pewnej części procesu decyzji – reszta należy do nas. Ważne jest wtedy, abyśmy dobrze wykonali to, co do nas należy, nie mniej ważne jest i to, abyśmy prawidłowo przejmowali to, co niesie ze sobą rozkaz, gdyż stanowi to *conditio sine qua non* powodzenia całej akcji. Jest to więc złożony problem sprawności posłuszeństwa.

Zauważmy najpierw, że z punktu widzenia samego czynu działanie z własnej woli i działanie na rozkaz nie sta-

nowi wielkiej różnicy, gdyż wykonanie czynu jest końcowym etapem procesu podejmowania decyzji i mało ważne jest w tym momencie, ile osób brało udział w jej przygotowaniu. Wspomniana różnica jest duża z psychologicznego punktu widzenia; działając na rozkaz, nie mamy poczucia samodzielności działania, wrażenia podmiotowości naszych czynów. Étienne Gilson zauważa, że wolność wyboru jest tym większa, im szerszy zasięg ma poznanie¹⁰. Wynikałoby z tego, że słuszne jest posłuszeństwo wobec tych, którzy w danej sprawie dysponują większą wiedzą. Jest to aż nadto oczywiste w wojsku, gdzie na wyższym szczeblu dowodzenia znają zwykle lepiej sytuację niż np. żołnierz w okopach. Posłuszeństwo więc polega na przyjęciu woli przełożonego i wprowadzeniu jej w czyn.

Racją etyczną posłuszeństwa jest dobro wspólne, któremu służy dany zespół ludzi. To dobro wspólne jest zasadą spajającą wysiłki zarówno przełożonych, jak i podwładnych. Przekonanie, że wszyscy służą wspólnemu celowi, jest pierwszym warunkiem posłuszeństwa. Rozkaz otrzymany od przełożonego może być decyzją zatrzymaną na każdym jej etapie. Niekiedy rozkaz określa nam tylko cel działania, innym razem wskazuje zespół środków, którymi możemy dysponować, niekiedy jednak zostawia nam się tylko wykonanie czynu. Sprawność posłuszeństwa polega na tym, aby nie rozważać i nie kwestionować etapów procesu decyzji, przeprowadzonych przez przełożonego, lecz jak najstaranniej poprowadzić je dalej, aż do wyko-

¹⁰ É. Gilson, *Duch filozofii średniowiecznej*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958, s. 283.

niania czynu. Jak słusznie zauważył Krzysztof Kalka, tak rozumiane posłuszeństwo wymaga ukształtowania go przez zaufanie do osoby przełożonego, które czyni go dla nas autorytetem¹¹. Przekłada się to na szacunek dla przełożonych. Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że przełożony – we właściwej dla siebie dziedzinie – uczestniczy w godności ojca, gdyż jest on w tej dziedzinie przyczyną dla podwładnych, np. naczelnik państwa w sprawach państwowych, wódz w sprawach wojskowych, a nauczyciel w zakresie wiedzy. Z tego powodu wszystkie te osoby zasługują na szacunek¹². Tomasz dodaje, że ułatwia on posłuszeństwo¹³.

Jednakże to temat posłuszeństwa i jego granic wśród tematów dotyczących wojska od wewnątrz pojawił się na pierwszym miejscu w wypowiedziach podchorążych WAT. „Posłuszeństwo? – pisał jeden z nich – ze słowem tym mamy do czynienia już od najmłodszych lat życia. Będąc małymi dziećmi mamy być posłuszni: słuchać mamy, taty, pani w szkole itp. Później zmieniają się tylko osoby, którym mamy być posłuszni. A gdy ktoś, tak jak ja i moi koledzy, trafi do takiej instytucji, jaką jest wojsko, to słowo to przewija się w naszych myślach coraz częściej”.

Problemy podejmowane przez słuchaczy grupowały się wokół problemu autorytetu przełożonych, etycznych i nietycznych rozkazów, wiele też uwag dotyczyło stanu faktycznego w Wojsku

Polskim (lata dziewięćdziesiąte XX wieku).

Jeśli chodzi o pierwszą sprawę to „niewątpliwie osoby wydające polecenia powinny mieć autorytet – pisze jeden z podchorążych w swoim opracowaniu książki Bocheńskiego. Podwładny, który ma wykonać powierzony mu rozkaz, powinien wiedzieć, że to, co robi, robi w słusznej sprawie i ma to jakiś określony cel. (...) Strach pomyśleć, co by było, gdyby do władzy, szczególnie w wojsku, dorwała się nieetyczna jednostka. «Żołnierz jest często bezbronny wobec swojego przełożonego» — mówi ojciec Bocheński. (...) Obowiązek służby wojskowej stwarza sytuację, gdzie na brak posłuszeństwa nie ma miejsca. Idealną rzeczą byłoby, gdyby posłuszeństwo wynikało z chęci służenia jakiejś sprawie, a nie ze strachu. (...) «Gdziekolwiek konieczna jest koordynacja wysiłków wielu ludzi, tam musi istnieć również ich subordynacja jednemu, który nadaje akcji kierunek». Tymi słowami o Bocheńskiego powinno się rozpoczynać rozmowę z żołnierzami, aby dostrzegli swoją rolę w machinie, jaką jest wojsko” – proponuje słuchacz.

W kontekście tego „nasuwa się pytanie, czy istnieją okoliczności, w których wolno odmówić wykonania rozkazu?” – pyta student II roku i odpowiada: „Zgadza się ze stanowiskiem Bocheńskiego. Nie jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa względem kogoś, kto nie ma nad nami władzy. Jeśli więc dowódca przekracza swoje kompetencje, żoł-

¹¹ K. Kalka, *Sprawiedliwość i cnoty społeczne według św. Tomasza z Akwinu*, Bydgoszcz 1994, s. 123-124.

¹² Thomas de Aquino, *Summa theologiae*, II-II, q. 102, a. 1, co., Roma 1962.

¹³ Tamże, II-II, q. 102, a. 2, co.

nierz nie jest zobowiązany do posłuchu. A rozkaz nieetyczny w ogóle nie jest rozkazem. Posłuszeństwo wobec takiego rozkazu byłoby nieetyczne i odpowiedzialność za jego wykonanie spada na wykonawcę”. Natomiast „kontrowersyjna – pisze inny podchorąży – jest zasada granic posłuszeństwa, wypowiedziana przez Bocheńskiego: «słuchać tak długo dopóki nieetyczność nie stanie się oczywista. Starać się ją wyjaśnić, ale tymczasem słuchać i to ślepo». Powstał problem umiejętności odróżnienia rozkazów etycznych i nieetycznych. Do dokonania takiej oceny konieczne jest obiektywne spojrzenie na rozkaz. Mogą to zrobić tylko ludzie inteligentni i wykształceni, gdyż wykształcenie idzie zazwyczaj w parze z umiejętnością obiektywnego spojrzenia. Ludziom ograniczonym umysłowo łatwiej jest wmówić, że każdy rozkaz jest słuszny” – konstatuje swoje rozważania.

„Posłuszeństwo wojskowe daje szerokie pole do nadużyć – zauważa inny student – Józef Bocheński natomiast twierdzi, że nadużycia są sporadyczne i należy je eliminować przez odpowiednie prawodawstwo, a zwłaszcza dbałość o wysoki poziom etyczny dowódców, który jest zazwyczaj wystarczający. Sądzę – pisze w dalszym ciągu student – że w tych słowach Autor bardzo się myli, może dlatego, że pisał je przed wojną.

Obecnie «stan rzeczy» jest inny. Nadużycia w wojsku są bardzo częste (...). Moim zdaniem – ocenia słuchacz – książka ta jest w obecnych czasach nieaktualna, ponieważ dotyczy sytuacji sprzed II wojny światowej, a wojna wiele rzeczy zmieniła, zwłaszcza wypaczyła morale ludzi. Zmienił się charakter Wojska Polskiego. Obecnie w wielu jednostkach nie ma więzi między podwładnym i dowódcą, oprócz ściśle służbowej. Obydwie strony traktują siebie jak wrogów i zwalczają na różne sposoby. Powodem tego jest złe wykształcenie dowódców, zwłaszcza oficerów pracujących z żołnierzami na co dzień. Brak im znajomości nauk humanistycznych, które pomogłyby im w pracy”¹⁴.

„Bardzo kontrowersyjne jest podejście autora do stosowania kar fizycznych i psychicznych – pisze inny słuchacz – Autor zakłada, że kara jest dobrym środkiem wychowawczym, a wychowanie żołnierza jest przecież celem nadrzędnym i słusznym. Czy jednak kara rzeczywiście jest dobrym środkiem wychowawczym? Czy istotnie – jak twierdzi Autor – obawa przed karą sprawi, że żołnierz w ekstremalnych warunkach będzie wykonywał rozkazy szybciej i chętniej? Co prawda, obecny regulamin przewiduje użycie broni przez dowódcę w celu wymuszenia wykonania rozkazu podczas działań wojennych, ale czy ka-

¹⁴ Warto zauważyć, że Bocheński nie idealizował wojska II Rzeczypospolitej, ale bronił korpusu oficerskiego po przegranej kampanii wrześniowej w artykule wydrukowanym w „Kurierze Polskim”, wydawanym podczas internowania w Rumunii; zob. C. de K., *Męstwo a charakter*, „Kurier Polski” 10 (1940) 532 (71) s. 8 (W liście do paryskiej „Kultury” Bocheński nie potwierdza autorstwa tego, powszechnie – jak zauważa – przypisywanego mu artykułu, ale podkreśla, że uczestniczył w jego opracowaniu, zgadza się z jego treścią i bierze za nią pełną odpowiedzialność, zob. <https://kulturaparyska.com/pl/collection/letters/person/o-innocenty-maria-bochenski/correspondent/jerzy-giedroyc> (dostęp: lipiec 2021).

ra śmierci może zmusić żołnierza do wystawienia się na ogień nieprzyjaciela i na śmierć z jego rąk? Czy w ogóle w takich warunkach strach przed karą ma jakieś znaczenie? Moim zdaniem tylko wola

walki, przeświadczenie o jej słuszności i męstwo żołnierza mają prawdziwe znaczenie na polu bitwy” — podkreśla (za Bocheńskim) ów podchorąży.

* * *

Wiele wypowiedzi studentów dotyczyło nie tyle poglądów o. Bocheńskiego, ile raczej czasów, w których ukazały się drukiem. Wypowiedzi te mogą stanowić dobre zakończenie i podsumowanie podjętego tematu. Podchorąży piszący na temat *Męstwo i pseudomęstwo* uważa: „jednym z zadań, jakie stawia przed sobą wychowanie nowej kadry oficerskiej, jest nauczenie przyszłych dowódców etyki wojskowej. Jest to zadanie równie ważne, jak wyćwiczenie odpowiedniej sprawności fizycznej, albowiem żołnierz postępujący zgodnie z normami etyki wojskowej stanowi znacznie wyższą wartość bojową niż żołnierz owej etyki nieprzestrzegający. Jedną ze sprawności, której nabycia przez żołnierza domaga się etyka, jest męstwo. (...) Nie ulega wątpliwości, że tak jak to pisał Bocheński, właśnie postępowanie zgodne z etyką wojskową jest czynnikiem podwyższającym ogólną sprawność bojową”. Inny słuchacz dodaje: „Wydaje mi się, że w obecnych czasach etyka wojskowa nabiera szczególnie znaczenia. Ludzie dysponują bronią, która jest w stanie zniszczyć całą ludzkość, ważne jest, aby taka broń nie znalazła się w rękach osób nieodpowiedzialnych”.

Podchorąży, piszący na temat podejmowania decyzji w wojsku, ocenia, że

„mimo upływu bardzo wielu lat nie mamy tu do czynienia z przedawnieniem przesłanek, na których opierał się o. Bocheński. Ciągłe wszystko jest aktualne i jakby się chciało, żeby to wszystko istniało rzeczywiście. Myślę, że armia polska byłaby wojskiem o najwyższym morale na ziemi. Cóż – zwierza się – może jestem idealistą, jednak trudno mi znaleźć u Bocheńskiego rzeczy, do których miałoby się zastrzeżenia. Płynie to z jego doświadczenia i wiedzy o wojsku, jest również odbiciem tych wartości, które są nadrzędne i niepodważalne – wartości Boskich. Mogę tylko mieć nadzieję, że ludzie, którzy tworzą wojsko – a szczególnie dowódcy – przeczytają tę pozycję (...), aby poznać realia i wymagania, jakie przed nimi stoją, oraz ile pracy powinni włożyć w samokształcenie”.

Tym pociągającym młodych żołnierzy rysem etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego jest to, jak się wydaje, że szkicuje on etos żołnierza polskiego jako rycerza, co obrazowo ukazuje Maria Ossowska w swojej znanej książce¹⁵. Jeśli tak jest, to sprawą wielkiej wagi jest kultura duchowa w wojsku. Ważne się tu staje właściwe zorientowanie tej kultury. Wytwory bowiem są tworzone przez człowieka i dla człowieka. Kultu-

¹⁵ M. Ossowska, *Etos rycerski i jego odmiany*, Warszawa 1973.

ra, która nie pozostaje wierna człowiekowi, jest niepotrzebna.

W Wojsku Polskim, które ma być armią typowo obronną, mającą na celu za-

pewnić bezpieczeństwo narodowi żyjącemu w granicach państwa polskiego, etyka ma jeszcze dodatkowy – właśnie obronny – wymiar.

Józef M. Bocheński's elementary of military ethics

Keywords: Józef Bocheński, ethics, military ethics, thomism, bravery

Military ethics as one of a „special ethics” is built, according to Bocheński, on morally obvious right to self-defense and obligation to defend the closest people. It is related to patriotism understood as love of the country, love is a prominent value in defense of which man is willing to sacrifice his life. With regard to characteristics of a soldier Bocheński suggests the following shape of skills and virtues proper for a military job: of prime importance is bravery, connected rather with heroism and honour than with patience and persistence. Also, virtues demanded for the process of taking decision are, as Bocheński claims, key for all militaries regardless their rank, because even the lowest, a private soldier has to decide. When it comes to taking decision, the most essential is a set of skills and values which enable its accurate conduct. Apart from suitable knowledge and skills there are wisdom and prudence as the most important virtues in taking decision. The most significant virtues of superiors, according to Bocheński, are integrity and justice, generosity and humility. Integrity means respect for law. Justice regulates all human relations. Generosity is related to a task of being a superior, and always to some socially important good, furthermore, it is a task of a superior to guide toward that important good. Humility, hence,

is a condition to judge themselves and the others properly, what is indispensable for managing people.

Taking decisions and superiority are related to a question of military obedience. Ethical fundament of that obedience is common good, to which army is subordinated. That common good is a principle which joins efforts of both, superiors and subordinates. The first condition of obedience is conviction that all members of community serve the same common goal. Order received from a superior can be a decision held at one of its stage. There are situations when an order concerns only about the task of planned activity, or it can indicate a set of means available or it may just order some action. The virtue of obedience means that we do not question and ponder on particular stages of a process of decision performed by superior but proceed as effectively as possible until the task is fulfilled. In his military ethics Józef Bocheński promotes the ethos of Polish soldier as a knight, hence the spiritual culture is a matter of prime importance in the army. It is crucial to develop this culture within a proper, which is humanist, frame. Advanced development of military technology must be accompanied by a care for advanced moral development.

Bibliografia

1. Bocheński I.M., *ABC tomizmu*, Londyn 1950.
2. Bocheński I.M., *Szkice etyczne*, zebrał i ułożył A.Bocheński, Londyn 1953.
3. Bocheński J., *De virtute militari. Zarys etyki wojskowej*, Kraków 1993.
4. Bocheński J., *Dzieła zebrane*, t. 5, *Etyka*, Kraków 1995.
5. Bocheński J., *O patriotyzmie*, w: tenże, *Patriotyzm. Męstwo. Prawość żołnierska*, Komorów, brw.
6. Bocheński J., *Podręcznik mądrości tego świata*, Kraków 1992.
7. Bocheński J., *Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów*, wyd. 2, Kraków 1994.
8. C. de K., *Męstwo a charakter*, „Kurier Polski” 10 (1940) 532 (71) s. 8.
9. Cieślakowski Ł., *Patriotyzm według Józefa Marii Bocheńskiego*, „Zbliżenia Cywilizacyjne” 12 (2016) 3, s. 8-30.
10. Gilson É., *Duch filozofii średniowiecznej*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1958.
11. Gogacz M., *Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. J.M. Bocheńskim)*, „Studia Philosophiae Christianae 19 (1983) 1, s. 167-170.
12. Gogacz M., *Okruszyny*, Niepokalanów 1993.
13. Kalka K., *Sprawiedliwość i cnoty społeczne według św. Tomasza z Akwinu*, Bydgoszcz 1994.
14. *Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys*, Montricher 1988.
15. Ossowska M., *Etos rycerski i jego odmiany*, Warszawa 1973.
16. Stępień A.B., *Józef Maria (Innocenty) Bocheński OP i jego ABC tomizmu*, w: tenże, *Studia i szkice filozoficzne*, t. II, Lublin 2001, s. 198-215.
17. Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, Roma 1962.
18. Wiśniewski M., *Stosunek do nieprzyjaciela – próba oceny etyki wojskowej Józefa Bocheńskiego z punktu widzenia standardów międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych*, „Filo-Sofia” 21 (2013) 2, s. 267-284.